

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN ECONOMÍA

Estimación del Impacto de la
Inteligencia Artificial en la
Economía Española

ALUMNO/A: ÁLEX ROMAGUERA VICEA
TUTOR/A: RAFAEL CHAVES ÁVILA
DEPARTAMENTO DEL TUTOR: ECONOMÍA APLICADA
CURSO ACADÉMICO: 2024-2025
FECHA DE DEPÓSITO: 02-06-2025

RESUMEN

En este trabajo diseñamos un modelo proyectivo aplicado a nivel nacional y regional para analizar el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en el crecimiento económico. Primero desarrollamos el concepto de General Purpose Technologies (GPT), calificando a la IA generativa como la más novedosa de las GPT. Desarrollamos el Dilema de Solow para entender la solución a los problemas de medición y gestión que nos ayudan a comprender la relación no lineal de las GPT con la productividad, y posteriormente, utilizamos la evidencia empírica más novedosa para analizar la estructura de costos de la IA generativa diferenciando sus grandes costes de desarrollo, de sus economías de escala en la inferencia. Utilizando la fundamentación anterior y la evidencia empírica más reciente, proporcionamos una gama de resultados regionales heterogénea y unos resultados para el conjunto de España del incremento del producto interior bruto (PIB) a 10 años del: 8,235%, 8,668% y 24,705% para tres escenarios diferentes (escenarios base, base modificado y optimista respectivamente), contrastando posteriormente estos resultados con estudios anteriores para el caso estadounidense.

Palabras clave: Inteligencia Artificial, productividad, crecimiento económico, inversión, exposición y adopción.

ABSTRACT

In this paper we design a projective model applied at the national and regional level to analyze the impact of Artificial Intelligence (AI) on economic growth. We first develop the concept of GPT, qualifying generative AI as the most novel of the GPTs. We develop Solow's Dilemma to understand the solution to measurement and management problems that help us understand the nonlinear relationship of GPT with productivity, and subsequently, we use the state-of-the-art empirical evidence to analyze the cost structure of generative AI by differentiating its large development costs, from its economies of scale in inference. Using the above rationale and the most recent empirical evidence, we provide a heterogeneous range of regional results and results for Spain as a whole for the 10-year gross domestic product (GDP) increase of: 8.235%, 8.668% and 24.705% for three different scenarios (baseline, modified baseline and optimistic scenarios respectively), subsequently contrasting these results with previous studies for the U.S. case.

Key words: Artificial Intelligence, productivity, economic growth, investment, exposure and adoption.

ÍNDICE

ÍNDICE DE GRÁFICOS	5
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	5
ÍNDICE DE ABREVIACIONES	6
INTRODUCCIÓN	8
1. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	10
1.1 TECNOLOGÍAS DE USO GENERAL	10
1.2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL.....	12
1.3 TIPOS Y NIVELES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.....	14
2. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA PRODUCTIVIDAD	16
2.1 LA PRODUCTIVIDAD Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA.....	16
2.2 GENERAL PURPOSE TECHNOLOGIES Y PRODUCTIVIDAD.....	18
2.2.1 DISCREPANCIA ENTRE PRODUCTIVIDAD ESPERADA Y OBSERVADA....	18
2.2.2 PROBLEMAS EN EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA IA EN ESPAÑA.....	21
3. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SUS COSTES	22
3.1 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA IA.....	22
4. ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DE LA IA EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA	28
4.1 METODOLOGÍA.....	28
4.2 VARIABLES.....	28
4.3 RESULTADOS.....	33
4.3.1 ACTIVIDADES AFECTADAS POR LA IA A NIVEL REGIONAL.....	33
4.3.2 CRECIMIENTO DE LA TFP A NIVEL REGIONAL.....	38
4.3.3 CRECIMIENTO DEL PIB A NIVEL REGIONAL.....	40
4.3.4 CRECIMIENTO A NIVEL NACIONAL Y COMPARACIONES.....	41
5. CONCLUSIÓN	44
BIBLIOGRAFÍA	46
APÉNDICE	53
CURRICULUM VITAE	56
VALORACIÓN PERSONAL DEL GRADO	57

ÍNDICE GRÁFICOS

Gráfico 1: Tendencias en el cómputo de entrenamiento (FLOPS) de sistemas de aprendizaje automático entre 1952 y 2022.....	13
Gráfico 2: Comparación entre las tasas de crecimiento del PIB per cápita y la TFP en España.....	17
Gráfico 3: Curva J del error de la medición en el crecimiento de la productividad en un modelo económico simplificado.....	20
Gráfico 4: Coste de entrenamiento estimado para los modelos de IA seleccionados, 2016-2024.....	25
Gráfico 5: Precios de la inferencia en diferentes benchmarks seleccionados, 2022-2024.....	26
Gráfico 6: Exposición a la IA por sectores de actividad económica (ExpSIA).....	29
Gráfico 7: Actividades afectadas por la IA (AfectIA) en el escenario base.....	34
Gráfico 8: Actividades afectadas por la IA (AfectIA), escenario base versus escenario ponderado.....	36
Gráfico 9: Actividades afectadas por la IA (AfectIA) en el escenario optimista.....	37
Gráfico 10: Diferencias en el crecimiento de la TFP entre escenarios.....	39
Gráfico 11: Diferencias en el incremento del PIB entre escenarios.....	40
Gráfico 12: Comparación entre las diferentes estimaciones sobre las ganancias por la IA en % sobre el PIB nacional.....	42

ÍNDICE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Estructura de los costes de la IA.....	23
---	----

ÍNDICE ABREVIACIONES

CNAE = Clasificación Nacional de Actividades Económicas

FLOPS = Floating Point Operations Per Second (Operaciones de coma flotante por segundo)

FSD = Full Self-Driving (Conducción Totalmente Autónoma)

GPT = General Purpose Technologies (Tecnologías de uso general)

GPU = Unidad de Procesamiento Gráfico

IA = Inteligencia Artificial

IC = Complementariedades Innovadoras (no confundir con complementariedades intangibles)

LLM = Large Language Model (Modelos de lenguaje grande)

PIB = Producto Interior Bruto

TFP = Total Factor Productivity (Productividad total de los factores)

TI = Tecnologías de la Información

TIC = Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

TPU = Unidad de Procesamiento Tensorial

UNIVAC I = Universal Automatic Computer I (Computadora Automática Universal I)

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, se está empezando a divisar el principio de una revolución tecnológica marcada por el auge de una nueva GPT, la IA.

Teniendo en cuenta precedentes históricos con otras tecnologías de utilidad general, cómo por ejemplo fueron la electricidad, la computación o el internet; podemos empezar a vislumbrar el impacto que puede llegar a tener en la economía. Y así, siendo un tema de máxima actualidad y de una importancia crítica, es que nos hemos decidido por hacer el trabajo de final de grado sobre el impacto macroeconómico de la IA en un plazo de 10 años a una escala regional y nacional en España, siendo la hipótesis que comprobar *“La Inteligencia Artificial tendrá un impacto positivo en el PIB español en un período de 10 años”*. Los resultados irán precedidos por un análisis detallado de la relación de la IA con la productividad, una investigación pormenorizada de la estructura de costes de los modelos de IA generativa más actuales y la evidencia empírica más reciente.

En el primer apartado del trabajo trataremos el concepto de GPT y las características que necesita una nueva tecnología, como la IA, para convertirse en una. Además, explicaremos detalladamente el concepto de IA y profundizaremos en el recorrido que ha tenido desde un simple concepto teórico a una realidad en nuestras vidas, tratando por último los diferentes niveles de IA que podemos encontrarnos y los modelos económicos que tienen asociados.

El segundo apartado aborda una de las cuestiones más tratadas en la literatura sobre la innovación y uno de los principales objetivos del trabajo, y es el entendimiento de la relación de las GPT con la productividad. Como veremos, la productividad es seguramente el asunto de mayor importancia a la hora de analizar un nuevo paradigma tecnológico, ya que es la variable por la que se espera que una nueva tecnología impacte al nivel económico y a su tasa de crecimiento. Por este motivo, empezaremos revisando el origen y desarrollo de la teoría sobre las discrepancias entre los incrementos entre productividad esperada y observada, ante la aparición de una nueva GPT (comúnmente denominado dilema de Solow), con la intención de comprender la naturaleza de la relación entre la IA y el crecimiento económico, haciendo posteriormente hincapié en las implicaciones que esta discusión tiene para el caso de España.

Posteriormente, profundizaremos en la estructura de costes de los Modelos de Lenguaje Grande (en inglés, Large Language Model, y por sus siglas, LLM) más novedosos, analizando los diferentes costes de creación y despliegue que tienen asociados, con el objetivo de determinar la capacidad de adopción generalizada de esta tecnología por

parte de las empresas, instituciones y usuarios, que finalmente condiciona la capacidad de generar un amplio impacto económico.

Por último, utilizaremos la aproximación de Acemoglu (2024) con el objetivo de calcular el impacto en la productividad y en el PIB que puede tener la IA en España. Utilizaremos diferentes asunciones basadas en la literatura empírica más reciente y en el fundamento teórico desarrollado durante todo el trabajo, para posteriormente determinar el comportamiento de cuatro variables diferentes (*exposición a la IA, adopción de la IA, productividad de la IA y factor trabajo expuesto a la IA*), con el objetivo de modelizar tres escenarios distintos para calcular el impacto a nivel de país y de comunidades autónomas que puede tener esta tecnología.

1. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

1.1 Tecnologías de Uso General

La investigación sobre el crecimiento económico ha sido un área de gran interés durante los últimos años en la ciencia económica, y con el paso del tiempo ha habido un acuerdo explícito sobre cuál es la variable más importante en la determinación del nivel y de la tasa de crecimiento económico a lo largo del tiempo, siendo esta variable el cambio tecnológico (Solow, 1956; Romer, 1986; Lucas, 1993).

El cambio tecnológico que está representado en el modelo de Solow como el residuo de Solow (Solow, 1957), es la diferencia entre el crecimiento del output observado frente a la parte que puede ser explicada por el crecimiento de los factores productivos del capital (K) y del trabajo (L). Utilizando la ecuación Cobb-Douglas, el residuo de Solow estaría dentro de la (A) que sería la Total Factor Productivity (TFP), la cual actuaría como un multiplicador que afecta a la producción generada por (K), (L) y la elasticidad del output con respecto al capital (α).

$$Y = A * K^{\alpha} * L^{1-\alpha}$$

La explicación de este marco teórico es fundamental para entender la relación entre la principal causa del progreso tecnológico, los shocks causados por las General Purpose Technologies (GPT), que explicaremos a continuación, y la TFP. La relación *a priori* parecería directa y lineal, pero como adelantamos esto no es así, ya que su relación es compleja y dinámica, abarcando diferentes matices y escenarios (Lipsey, Carlaw y Becker, 1995) y esto da lugar a la discusión que tendremos en el punto 2 “La Inteligencia Artificial y la Productividad”, donde abordaremos el famoso dilema de Solow (1987) en relación con las GPT, y más tarde extrapolándolo a la más moderna de ellas, la Inteligencia Artificial.

Dejado claro el contexto y la importancia por la cual vamos a profundizar en las GPT, el primer paso es entender qué son estas grandes innovaciones tecnológicas y como podemos distinguirlas idóneamente de la infinidad de otros avances tecnológicos que hemos experimentado en nuestra historia. El concepto de las GPT hace referencia a innovaciones tecnológicas fundamentales, las cuales tienen un profundo efecto en la economía y la sociedad. Estas tecnologías crean o revolucionan diferentes sectores, pero en general tienen un impacto distribuido de forma horizontal a lo largo de toda la economía ya que sus efectos se transmiten por las conexiones entre los mercados que

la componen, entendiéndose por lo tanto como un catalizador de otras innovaciones en el conjunto de la economía que no se limitan a un uso específico, por lo tanto, según Bresnahan y Trajtenberg (1995), las GPT se caracterizan por tres rasgos principales:

- Pervasividad: Se adoptan ampliamente, afectando a muchos sectores al mismo tiempo.
- Mejora continua: Estas tecnologías no son estáticas, ya que se refinan y potencian con el tiempo, volviéndose más eficientes (al principio pueden no ser rentables) y versátiles.
- Complementariedades Innovadoras (IC): Las GPT generan un efecto dominó ya que habilitan innovaciones en otras áreas al integrarse con otras tecnologías existentes, e incluso con el tiempo pueden volverse la base para otras GPT que aparezcan en el futuro, por lo tanto, podemos decir que también presentan una cierta secuencialidad entre ellas.

Para ilustrar de forma práctica estos rasgos, vamos a utilizar algunos de los avances categorizados como GPT que identifican Lipsey et al. (2005), en concreto utilizaremos los que tienen una mayor similitud con la IA: la electricidad, la computación y el internet. La electricidad se extendió por todos los sectores de la economía entre el siglo XIX y el XX, desde alumbrar hogares hasta alimentar las fábricas o las comunicaciones, hoy en día se utiliza de forma masiva por toda la población en infinidad de tareas. Como señala Rosenberg (1984), este tipo de avances no son estáticos, sino que se desarrollan a lo largo de su vida, evolucionando en gran medida y volviéndose más eficientes, pasando así la electricidad de los primeros generadores rudimentarios a redes eléctricas modernas. Por último, podemos observar como las grandes innovaciones del siglo pasado y del actual (como la computación y el internet), han surgido gracias a que esta tecnología ha habilitado la energía que necesitaban para desarrollarse.

La computación, que comenzó en la segunda mitad del siglo XX, ha sido una herramienta esencial para el consumo personal, la banca, la salud, la educación, etc.... Ha ido evolucionando desde las primeras computadoras (muy poco eficientes) hasta los ordenadores y portátiles modernos, un proceso que, como describe Ceruzzi (2003), refleja el paso de máquinas rudimentarias y especializadas a tecnologías accesibles y versátiles que transformaron la sociedad. Y en el apartado innovador la computación ha sido el catalizador primario y la innovación habilitadora para la creación del internet, el desarrollo de software especializado y la IA.

En último lugar tenemos el internet, que empezó como una red militar en la década de 1960, pero se hizo ampliamente conocido en la década de 1990, a partir de aquí se desarrolló hasta ser una infraestructura crítica para el funcionamiento del mundo, ya que

de internet dependen prácticamente todos los sectores económicos. Como ya mencionamos, ha evolucionado desde una red militar (ARPANET) con velocidades lentas y acceso limitado hasta velocidades actuales de 4G y 5G. Entre sus innovaciones se encuentran: el comercio electrónico, la logística moderna, la computación en la nube y la IA.

Por lo tanto, como podemos ver, estas GPT cumplen los rasgos antes mencionados: pervasividad, mejora continua y complementariedades innovadoras. Esto nos servirá para poder razonar en el siguiente apartado si la IA se merece ese estatus, pasando a considerarla una innovación con el potencial de redefinir el crecimiento económico

1.2 Inteligencia Artificial

Para poder discernir si la IA es una invención importante que podría ser calificada como GPT, necesitamos primero saber en detalle qué es. Según el diccionario de informática en la nube de Microsoft Azure, la IA es: “La capacidad de un sistema informático de imitar funciones cognitivas humanas, como el aprendizaje y la solución de problemas”. La capacidad de crear un sistema que tenga una inteligencia pareja e incluso superior a la inteligencia humana, con la capacidad de razonar para encontrar la solución a diferentes problemas, parece sin duda un hito importante, pero este concepto no es novedoso. La IA se empieza a conocer públicamente a través de ideas teóricas (Turing, 1948), siendo acuñada formalmente la expresión en 1956 durante la Conferencia de Dartmouth, a partir de este momento se desarrollan los primeros sistemas rudimentarios (sistemas expertos como el Mycin, desarrollado en los años 70 para diagnósticos médicos), que aún son muy limitados y están sujetos a un set de condiciones, pero de forma exponencial se va refinando la tecnología alcanzando nuevas metas de potencia computacional a través de tres diferentes eras en las que se va mejorando continuamente: Pre Deep Learning Era (1952-2010), Deep Learning Era (2010-2015) y Large Scale Era (2015-Actualidad), como destacan Sevilla et al. (2022), por lo tanto podemos decir que cumple la característica necesaria de mejora continua.

Gráfico 1: Tendencias en el cómputo de entrenamiento (FLOPS) de sistemas de aprendizaje automático entre 1952 y 2022.

Fuente: Sevilla, J., et al. (2022), p.3.

Actualmente la IA cuenta con una potencia y eficacia que resulta altamente útil a la hora de abordar tareas y procesos complejos en áreas de un alto valor económico y social, tenemos ejemplos de su uso en el sector de la salud, utilizándose modelos específicos para diagnósticos médicos precoces, en el transporte está potenciando modelos de conducción autónoma como el Full Self-Driving (FSD) de Tesla y en las finanzas es una herramienta fundamental para el análisis de riesgos o el trading automático (Chui, M. et al. 2023). Por lo tanto, es bastante claro que la IA presenta la característica fundamental de pervasividad, teniendo un impacto económico distribuido de forma general en la economía.

Por último, aunque estamos aún en una etapa temprana de esta tecnología ya se han dado algunas complementariedades innovadoras, ayudando al desarrollo de nuevas tecnologías como por ejemplo la creación de robots con una inteligencia superior (robots de Boston Dynamics), herramientas de apoyo creativo (DALL-E) y los actualmente muy

famosos Large Language Models (LLM) como Chatgpt-4 (OpenAI) o Grok (Tesla). Así que la última de las condiciones, a pesar de ser una tecnología relativamente novedosa en las cualidades de las que dispone actualmente (como hemos visto en la figura 1, la etapa de gran desarrollo de esta tecnología se ha dado desde la implementación del Deep Learning en 2010) se cumple de forma completa, actuando como un “habilitador” que beneficia a otras tecnologías.

En definitiva, podemos concluir que la IA es la última de las GPT que afecta al cambio tecnológico y que por lo tanto acaba afectando al output total de la economía, siendo esta la razón por la cual analizaremos cuantitativamente qué tan grande puede ser este shock en la economía española en un período determinado.

1.3 Tipos de Inteligencia Artificial

Es necesario limitar por última vez el objeto de estudio, ya que al hablar de IA nos encontramos con tres tipos de modelos diferentes, que a su vez tienen relacionados distintos modelos de crecimiento económico, estos modelos son radicalmente diferentes entre ellos y por lo tanto, exigen un acercamiento a su estudio diferente, según el diccionario de informática en la nube de Microsoft Azure, los tipos son los expuestos a continuación.

El primer tipo de inteligencia artificial y el que nos compete en este estudio es la Inteligencia Artificial Estrecha (también denominada “inteligencia artificial débil”). Esta IA es la que tiene la capacidad para realizar tareas específicas con una precisión mayor a la de una persona, aunque no tiene la capacidad de generalización ni de tomar decisiones fuera de un marco predeterminado, además este es el nivel más alto de desarrollo de inteligencia artificial que ha desarrollado la humanidad. Ejemplos de este nivel los encontramos en los asistentes virtuales (como Siri o Alexa), en los softwares de conducción autónoma (como el FSD) o en los LLM (como Chatgpt-4 o Grok).

Este primer tipo es el que utilizamos para hacer nuestro cálculo en el apartado 4, ya que la IA estrecha centra su impacto en la economía en la reducción de costos y aumento de la eficiencia de los factores productivos, ya sea automatizando tareas repetitivas u optimizando procesos, por lo tanto, su ámbito de actuación está limitado a la sustitución o la complementariedad del factor trabajo (Acemoglu, 2024) y no en un cambio del paradigma productivo.

El segundo tipo es la Inteligencia Artificial General (también denominada “inteligencia artificial fuerte”), esta supera al humano en cualquier tarea intelectual, tiene capacidad de aprendizaje y adaptación al contexto, por lo que podría resolver problemas muy

complejos y enfrentarse a situaciones inciertas, además podría tener consciencia de sí misma y actuar según sus propios criterios.

El tercer y último tipo es la Superinteligencia Artificial, esta es aún un concepto teórico más allá de la IA general, superaría ampliamente en todas las áreas a los humanos y tendría autonomía total y capacidad para automejorarse exponencialmente.

Estos dos últimos tipos expuestos están relacionados con los modelos de crecimiento singular, como los propuestos por Kurzweil (2005) y Yudkowsky (2013), estos modelos de crecimiento argumentan que el aumento del output sigue una curva exponencial, siguiendo la “Ley de los Rendimientos Acelerados”, esto implicaría una aceleración exponencial que dinamitaría los límites del crecimiento económico tradicional, llegando según Yudkowsky, a una “explosión de inteligencia” en la que los rendimientos económicos de la IA tenderían al infinito causando una disrupción total post-singularidad, que haría a los recursos intangibles la base de la economía (debido a la eliminación de la escasez de los recursos tangibles).

Este último modelo es difícilmente encuadrable en un marco práctico dentro de la macroeconomía tradicional, por lo tanto, pertenece en mayor medida al debate teórico siendo sus consecuencias de difícil estudio y cuantificación.

En conclusión, el objeto de estudio será la IA estrecha mediante el marco del modelo de Acemoglu (2024).

2 LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA PRODUCTIVIDAD

2.1 La productividad y su impacto en la economía

En el apartado anterior hemos explicado qué son las GPT y hemos justificado a la IA como la más novedosa de estas. También hemos explicado que el mayor shock que sufre el cambio tecnológico viene impulsado por estas GPT y hemos relacionado al cambio tecnológico con el crecimiento económico, aunque no hemos detallado la función del mecanismo que permite esta relación, la productividad. Así que antes de empezar en el siguiente subapartado la discusión sobre el efecto de las GPT en la productividad, es necesario explicar el efecto de la productividad en el crecimiento económico.

Para empezar, vamos a coger el punto de partida con el que nos apoyamos en el primer apartado para explicar la diferencia entre el crecimiento del output observado frente a la parte que puede ser explicada por el crecimiento de los factores productivos del capital (K) y del trabajo (L), elevados respectivamente a la elasticidad del capital (α) y a la inversa de la elasticidad del capital ($1 - \alpha$), siendo la diferencia debida al efecto multiplicador de la TFP (A).

$$Y = A * K^\alpha * L^{1-\alpha}$$

Expresando esta función de producción en término per cápita, obtenemos:

$$\frac{Y}{L} = A * \left(\frac{K}{L}\right)^\alpha$$

Esto muestra que el PIB per cápita ($\frac{Y}{L}$), depende directamente de la TFP y del capital por trabajador $\left(\frac{K}{L}\right)^\alpha$. Por lo tanto, podemos confirmar que el crecimiento del PIB per cápita vendrá dado por el incremento en la productividad o por el crecimiento del capital por trabajador. En este aspecto hay una abundante bibliografía disponible, Solow (1957) encuentra que alrededor del 87,5% del crecimiento del PIB per cápita en EEUU entre 1909 y 1949 viene dado por el incremento de la TFP y solo el 12,5% restante se explicaba por el aumento del capital por trabajador. En España tenemos el trabajo de Maudos Villaroya, Pastor Monsálvez y Serrano Martínez (2006), que incluye los años entre 1979 y 2003, divididos en cuatro fases distintas: 1979-1990, 1990-1995, 1995-2000 y 1995-2003 con contribuciones de la PTF al PIB del 73,8%, 49,66%, 17,32% y

13,6% respectivamente, como podemos observar el incremento de la PTF es una parte apreciable del incremento del PIB a pesar de que su importancia ha ido cayendo a lo largo del período estudiado. La divergencia entre la parte explicada por la productividad entre EEUU y España puede deberse a diferencias entre la época medida, una adopción más lenta de las tecnologías e innovaciones y/o una menor inversión en complementos intangibles (concepto que explicaremos en el subapartado 2.2.1).

En el gráfico a continuación, se aprecia la correlación entre el crecimiento de la productividad y la tasa de crecimiento del PIB per cápita para España entre los años 1969 a 2019, donde vemos una tendencia de largo plazo hacia tasas de crecimiento menores en la TFP y en el output.

Gráfico 2: Comparación entre las tasas de crecimiento del PIB per cápita y la TFP en la economía española.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FRED.

2.2 General Purpose Technologies y su productividad

2.2.1 Discrepancia entre productividad esperada y observada

Una vez mostrado el efecto del incremento de la productividad en el incremento del output en la economía, vamos a estudiar la relación entre las GPT y la productividad. Cuando queremos analizar el impacto de las GPT en la economía, hay que tener en consideración que aunque estas innovaciones constituyen, en términos teóricos, uno de los shocks más influyentes en el cambio de la TFP, no queremos que se piense en esta relación de causalidad como algo cierto e inmediato, ya que hay una cierta divergencia entre la expectativa teórica y la evidencia empírica, sobre todo en el momento en el que la GPT está surgiendo. Esta discrepancia entre el aumento de productividad esperado por la introducción de una nueva tecnología revolucionaria y el impacto de productividad observado fue catapultado a la discusión pública por el economista Robert Solow, que en 1987 comentó: “puedes ver la era de las computadoras en todas partes, menos en las estadísticas de productividad”. Esta observación dio lugar a lo que hoy se conoce como el *Dilema de Solow* o *paradoja de la productividad*, y marcó el inicio de una línea de investigación centrada en comprender por qué el progreso tecnológico no se traduce inmediatamente en aumentos medibles de productividad.

Este debate económico se dio entre la década de 1980 y principios de la década de los 2000, así que es importante entender el contexto en el que nos encontramos. En esta época presenciamos una disminución de la tasa de crecimiento media en la TFP del 3,25% en el período 1961-1973 al 1,09% en el período 1974-1992 (Diewert y Fox, 1997), es decir, una caída de más de 2 puntos porcentuales en una época de crecimiento de I+D (investigación y desarrollo) e incorporación de innovaciones (incorporación masiva de la computación al mercado laboral) sin precedente desde la incorporación de la electricidad.

Comprendido el alcance del problema, vamos a explicar como se organizó la solución definitiva al debate, empezando por el diagnóstico inicial proporcionado por Macdonald, Anderson y Kimbel (2000).

Estos autores revisan la literatura existente hasta el momento para determinar que el problema en la productividad puede ser debido a un problema de medición o de gestión. El problema de medición se centra en que las tecnologías de la información (TI) presentan dificultades en la medición de sus inputs (inversión y gasto en tecnología) debido a que estos no son homogéneos y son difíciles de clasificar, además que pueden estar distribuidos en el tiempo; y dificultades en la medición de los outputs, ya que los

beneficios de las TI pueden ser difícilmente medibles con las estadísticas tradicionales (productividad laboral o del capital) ya que presentan beneficios no tangibles o explícitos (los beneficios en el sector servicios presentan diferentes características que en el sector manufacturero) y otras externalidades positivas que solo se ven en medidas operacionales: satisfacción del consumidor (Ellis y Curtis, 1995), lealtad del consumidor (Reicheld, 1993) y calidad del producto (Feigenbaum, 1983).

Y el problema de mala gestión, que esgrime que la inversión en hardware y software por si sola no es suficiente si no se le complementa con la capacitación de empleados, con la integración de procesos o con cambios organizativos estructurales.

Entendida esta primera aproximación multifacética al debate, tenemos después la primera solución parcial al problema, presentada por Brynjolfsson, Hitt y Yang (2002). En este trabajo empírico concluyen que las inversiones en TI generan valor económico cuando se combinan con activos intangibles como el capital organizacional (en este concepto están incluidas las prácticas de gestión, las estructuras de trabajo, los procesos internos y la cultura empresarial), este enfoque apunta en la dirección del problema de mala gestión (explicado antes), ya que miden que la inversión en TI y el capital organizacional son bienes complementarios, que juntos incrementan el valor de mercado de la inversión en el orden de 10 veces.

Este artículo de 2002 es el precursor de la "Curva-J", presentada en el trabajo de Brynjolfsson, Rock y Syverson (2021), en el cual ofrecen un marco general para el conjunto de las GPT en el cual proponen una dinámica temporal donde los intangibles retrasan, pero eventualmente amplifican los beneficios, dando por explicado el dilema de Solow.

Profundizando en el artículo, los autores defienden que las GPT tienen un impacto no lineal, siguiendo una curva en forma de J en la que inicialmente la productividad puede estancarse o incluso disminuir, debido a los costes de adopción, pero luego se dispara una vez que se desarrollan los complementos intangibles necesarios: nuevos modelos de negocio, formación de capital humano especializado, rediseño de procesos, cambios organizacionales e inversiones en infraestructura digital.

Gráfico 3: Curva J del error de la medición en el crecimiento de la productividad en un modelo económico simplificado.

Fuente: Brynjolfsson, E., Rock, D., Syverson, C. (2021), p.14.

Como apreciamos en el gráfico 3, esta curva tiene 3 fases bien distinguidas: primero vemos una fase inicial en la que hay mucha inversión en activos tangibles e intangibles y poco beneficio, provocando una caída en la productividad observada y por lo tanto una subestimación de esta; después tenemos una fase de transición en la que se desarrollan complementos intangibles (procesos, habilidades, innovaciones organizativas) y donde vemos que la productividad empieza a crecer y la subestimación de esta empieza a disminuir y por último encontramos una fase de auge en la que la tecnología está totalmente implementada y los complementos intangibles ya se han desarrollado completamente, aquí observamos como la productividad de esta tecnología es totalmente visible y está sobreestimada, debido a que se están recogiendo unos beneficios extraordinarios porque se ha llevado a cabo la inversión en un momento anterior. En el largo plazo no se produce sobrevaloración ni infravaloración de las ganancias de productividad, observándose la productividad real de esta innovación. En conclusión, se puede afirmar que las GPT sí tienen un impacto positivo en la productividad, aunque este efecto está inicialmente oculto debido a dos problemas fundamentales. En primer lugar, un problema de medición, derivado de la subestimación

del impacto en la productividad por el desfase temporal entre las inversiones en tecnología e intangibles y la materialización de sus beneficios. En segundo lugar, un problema de gestión, ya que el aprovechamiento pleno de las GPT requiere de complementariedades intangibles que actúen como puente entre la tecnología y el incremento efectivo de la productividad, siendo estos complementos intangibles una herramienta habilitadora para la consecución de mejoras exponenciales en el impacto económico de nuevas tecnologías.

2.2.2 Problemas en el impacto económico de la IA en España

Después de discutir la relación entre las GPT y la productividad, sería propicio entender que problemas puede enfrentar la IA para conseguir un impacto significativo en España. La IA podría repetir esta paradoja enfrentando un problema inicial de medición, subestimando sus aportes a la productividad y dificultando sus proyecciones a futuro (como las que establecemos en el apartado 4), además podría verse frente a un gran problema de gestión en países que no sean capaces de invertir fuertemente en activos intangibles, que acaben desarrollando complementariedades intangibles, como podría pasar en el caso de España.

España tiene una estructura económica común entre los países desarrollados, con un sector servicios muy desarrollado, en el que el turismo presenta una posición dominante, esta estructura hará que la presencia de estos intangibles sea fundamental para que la IA pueda causar un gran impacto en la productividad total, aunque el tejido empresarial español formado en su gran mayoría por PYMES dificulte esta labor, ya que el tamaño de estas empresas dificulta la inversión en intangibles como: hardware, datos, talento, etc.... Además, el gran porcentaje sobre el PIB que representa el sector público podría amplificar problemas como la falta de cambios organizacionales o el efecto Baumol (Aghion, Jones y Jones, 2017) muy presente en el sector público, donde la productividad está estancada, pero los sueldos suelen igualarse con el sector privado.

Por lo tanto, como veremos en el siguiente apartado sería conveniente analizar la dinámica de costes de esta tecnología para ver si podemos simplificar el problema, suponiendo que para el caso de España los diferentes sectores que quieren implementar la IA puedan definitivamente soportar el gasto que esto significa, haciendo que les salga rentable sustituir al factor trabajo por un modelo de IA, suponiendo esto la incorporación masiva de esta tecnología a lo largo del mercado de trabajo como ya pasó con las computadoras entre la década de 1980 y 1990.

3. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SUS COSTES

3.1 Estructura de costos de la IA

Comprender la estructura de costes en una nueva GPT es algo fundamental para lograr entender en qué punto del ciclo de vida de una nueva tecnología estamos, ya que unos costes de desarrollo y utilización prohibitivos suelen estar asociados con una fase muy temprana del desarrollo de la innovación, un ejemplo muy claro son los primeros ordenadores comerciales como el UNIVAC I, que en 1951 costaba entre 1,25 y 1,5 millones de dólares (Campbell-Kelly et al., 1997) y por lo tanto no eran asequibles para la mayoría de la población, esto suele indicar que la difusión masiva de la GPT aún está a años de producirse.

De forma más concreta, también nos va a servir para la determinación del coeficiente de “adopción”, el cual vamos a utilizar más tarde para calcular las ganancias de productividad por el efecto de la IA en la economía. Este coeficiente de “adopción” tiene una correlación positiva con lo rentable que sea de adoptar la IA, por lo que será necesario discutir sobre la estructura de costes para su proyección.

Los costes para un sistema de IA de gran escala son variados y están agrupados en varias fases diferentes (basándonos en el reporte de Maslej et al.¹, 2025), vamos a hacer la primera distinción entre los costes que son intensivos en inversión directa por parte de la industria y los que no. En este caso el único coste que diferenciamos es el de la investigación científica pura sobre IA, ya que, la “academia” tiene autoría en solitario sobre el 42% de las 100 publicaciones científicas de mayor impacto sobre IA de 2024 y 25% de autoría extra junto a la industria, lo que representa una autoría combinada del 67% sobre estas publicaciones de alto impacto, por lo que podemos afirmar que no es un área donde destaque la industria y tampoco es muy intensiva en capital ya que se compone primordialmente por inversión en capital humano.

Entonces encontramos que las dos grandes fases en las que se invierte mayoritariamente por parte de la industria y en las que nos vamos a centrar en este análisis son: la fase de entrenamiento y la fase de inferencia del modelo de IA.

En la fase de entrenamiento agrupamos a su vez la recopilación, limpieza y procesamiento de datos, la adquisición o alquiler de la infraestructura computacional y la fase de desarrollo de modelos.

¹ En adelante nos referiremos a este trabajo como “Artificial Intelligence Report (2025)”.

Ilustración 1: Estructura de los costes de la IA

Fuente: Elaboración propia.

La primera inversión a realizar dentro de la fase de entrenamiento es la relacionada con la recopilación, limpieza y procesamiento de datos. Esta inversión es crítica para constituir la base del modelo, ya que se necesitan datos de calidad para poder entrenar el modelo adecuadamente y conseguir mejores outputs, este proceso implica la extracción de fuentes adecuadas de todo tipo (texto, imagen, audio, etc...) y su posterior trata para eliminar ruido, errores, inconsistencias y sesgos.

La adquisición o alquiler de infraestructura computacional, presenta la mayor inversión en tecnología, ya que es la infraestructura necesaria en los modelos de lenguaje de gran escala para llevar a cabo el cómputo, y es a partir de esta variable como se estima el coste final en el entrenamiento del modelo. Esta etapa incluye la adquisición o alquiler de hardware especializado entre los que se encuentran recursos como las unidades de procesamiento gráfico (GPU) mayoritariamente, pero también otros recursos como las unidades de procesamiento tensorial (TPU), servidores distribuidos y sistemas de almacenamiento de alta velocidad.

Y por último el desarrollo del modelo, aquí es dónde se incluyen las tareas relacionadas con el diseño de arquitecturas neuronales, elección de algoritmos de aprendizaje,

pruebas experimentales, etc.... Todas estas tareas también repercuten en los costes de adquisición o alquiler de infraestructuras, ya que aumentan la complejidad y la cantidad de días de entrenamiento, forzando una mayor utilización del hardware y de otros recursos como electricidad o agua.

Por lo tanto sabemos que el incremento de los costes de entrenamiento es paralelo a la complejidad computacional de los modelos, y esta complejidad ha ido incrementando de forma exponencial con el fin de crear modelos de IA cada vez más avanzados (Sevilla et al, 2022). Citando datos clave que expone el Artificial Intelligence Index Report (2025) vemos que los parámetros que usan los modelos se han incrementado desde los 100 parámetros a principios de los años 2000, hasta los actuales con más de 1 trillón², el tamaño de las datasets aumentó desde el millón de tokens (AlexNet) en 2013 hasta los 15 trillones en 2024 (modelo Llama 3.3) y los días de entrenamiento han subido desde los 6 días en 2012 (AlexNet) hasta los 100 días actuales (Gemini 1.0 Ultra), provocando que en general las tendencias de cómputo (los recursos necesarios para entrenar un modelo e indicadores de la complejidad de este) hayan pasado de los 470petaFLOP del AlexNet en 2012 a los 38 billones³ de Chatgpt-4 en 2024.

Esto ha llevado a que los costes de entrenamiento hayan crecido de forma exponencial, desde los primeros modelos de IA que costaban en el entorno de los pocos miles de dólares a modelos de más de 100 millones de dólares, citando textualmente el Artificial Intelligence Index Report (2025): *“El consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, por ejemplo, indicó que el entrenamiento de GPT-4 superaba los 100 millones de dólares. En julio de 2024, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, señaló que ya se estaban llevando a cabo entrenamientos de modelos con un coste rondando 1 billón de dólares.”*,

² Trillón americano, es decir, un billón europeo.

³ Billón americano, es decir, mil millones europeos.

Gráfico 4: Coste de entrenamiento estimado para los modelos de IA seleccionados, 2016-2024.

Fuente: Maslej, N. et al. (2025), p.67.

Por lo tanto, sería consecuente pensar que es una tecnología con un coste inasumible para su comercialización y que aún está en etapas muy tempranas de su desarrollo, pero hay matices muy importantes a considerar, por ejemplo, el hardware utilizado mayormente en el entrenamiento de estos modelos son las GPUs de la empresa Nvidia, las más modernas son las H100, este hardware es mucho más caro que su predecesora las A100, pero esto es porque su capacidad computacional es mucho mayor, de hecho, su precio-rendimiento es mucho menor, con esto me refiero al precio de este hardware con un rendimiento fijo. Estamos hablando de que las H100 (2022) tienen un rendimiento de 22 billones de FLOP por segundo por dólar lo que significa 1,7 veces el rendimiento de la A100 (2020) y 16,9 veces la P100 (2016). Entonces queda claro que estamos viendo un aumento de los costes porque se produce un aumento de las propiedades de los modelos, pero a un rendimiento fijo ya se está produciendo una gran disminución de los precios del equipo.

Por último, tenemos los costes de inferencia, estos se dan una vez entrenado el modelo y puesto a disposición de los usuarios o los sistemas que lo utilizaran, ya que cuando

estos hagan consultas o interaccionen con el modelo de IA, este tendrá unos costes operativos consecuencia del uso de recursos computacionales, la dinámica en este coste es fundamental para la tesis ya que nos enseñará si pueden presentarse o no economías de escala a pesar de un gran coste inicial en entrenamiento.

Según el Intelligence Index Report (2025), estos costos medidos como el coste en dólares por millón de tokens para una IA con un mismo nivel de rendimiento, han experimentado una disminución formidable, citando textualmente: “cayeron (los costes) de 20 dólares por millón de tokens en noviembre de 2022 a sólo 0,07 dólares por millón de tokens en octubre de 2024 (Gemini-1.5-Flash-8B), una reducción de más de 280 veces en aproximadamente 1,5 años”, en otros modelos la disminución es aún mayor, aunque en nuevos modelos como el Chatgpt-o1 este coste de inferencia ha vuelto a subir, indicando seguramente que estos costes de inferencia disminuyen exponencialmente una vez que los modelos se adaptan y consiguen economías de escala con el paso del tiempo.

Gráfico 5: Precios de la inferencia en diferentes benchmarks seleccionados, 2022-2024.

Fuente: Maslej, N. et al. (2025), p.64.

En conclusión, se puede decir que esta relación entre los costes de entrenamiento y los de inferencia nos aporta una característica clave de estos modelos, y es la marcada asimetría entre estos costes. Esta característica de inversión inicial elevada, pero con un coste marginal de inferencia extremadamente bajo genera un entorno propicio para la escalabilidad económica de la IA, significando esto que una vez entrenado el modelo puede extenderse masivamente, adoptándose de forma generalizada por una mayoría o incluso por la totalidad de las tareas que presenten una mejora productiva o una mejora intangible en su producción o servicio gracias a la IA (incluso teniendo en cuenta la desafiante estructura económica y empresarial española descrita en el subapartado 2.2.2). Esto tiene implicaciones claras en nuestro coeficiente de adopción como planteábamos que así podría ser al principio de este apartado, estableciendo dos coeficientes distintos en esta variable, un coeficiente neutral, apoyado parcialmente en la literatura existente sobre los costes de la IA hasta este momento y otro coeficiente optimista, en el cual se refleja el razonamiento de este apartado.

4. ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DE LA IA EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

4.1 Metodología

Expuesto enteramente el razonamiento teórico imprescindible para la correcta contextualización de la investigación, tenemos delimitada a la IA dentro de la consideración de GPT y del tipo de IA estrecha, teniendo este tipo de IA un impacto en el crecimiento macroeconómico a través de la sustitución o complementarización del trabajo humano, que incrementa la productividad y por lo tanto reduce costes laborales. Para evaluar el impacto de la IA en el crecimiento económico adoptamos a continuación la aproximación de Acemoglu (2024).

Con esta aproximación no buscamos distinguir el impacto proveniente de la automatización del trabajo o de la complementariedad con este, tampoco los efectos redistributivos entre diferentes industrias o factores productivos, ni el tiempo exacto en el que se desarrollarán estos cambios o las ganancias intangibles derivadas de ellos, además de ser conscientes de la dificultad de intentar predecir consecuencias y efectos a medio/largo plazo de shocks tecnológicos que pueden desarrollar cadenas causales aún no percibidas. Lo que pretendemos es realizar una estimación del impacto en el PIB (a nivel regional y nacional) y la productividad a 10 años de la incorporación de la IA generativa en el mercado de trabajo, teniendo en cuenta la investigación académica más reciente y el marco teórico expuesto en este trabajo.

Esta investigación constará de tres escenarios diferentes (escenario base, escenario base modificado, escenario optimista), cada uno con diferentes asunciones en las variables que iremos tratando. Desglosaremos resultados por Comunidades Autónomas y a nivel nacional, a partir de datos del PIB de 2022 y compararemos resultados con los trabajos de Acemoglu (2024) y de Aghion y Bunel (2024) para Estados Unidos.

4.2 Variables

El modelo está compuesto de las siguientes variables:

Exposición sectorial a la IA (ExpSIA), esta variable nos indica el grado en el que la IA puede potencialmente afectar a un sector específico dependiendo de si a un nivel micro de tareas y profesiones esta tecnología impulsa una mejora en el output (a nivel tangible o intangible). El coeficiente utilizado varía considerablemente frente a otros estudios (Gymrek, Berg y Bescond, 2023; Eloundou et al., 2024; Pizzinelli et al., 2023) debido a la continua mejora en las capacidades que está experimentando la IA a ritmos vertiginosos desde estos estudios de 2023. Por ese motivo hemos utilizado como base

la alternativa de capacidades extendidas que presentan Filippucci, Gal y Schief (2024) en la que agregan a un nivel macro la investigación por tareas de Eloundou et al. (2023), además de incorporar una mejora de las estimaciones debido a la mejora en el cómputo y en las habilidades de los nuevos modelos de IA. Posteriormente hemos traspuesto esta información a una subdivisión del PIB en 20 sectores de actividad diferentes para terminar agregándolo en 11 sectores representativos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) (agrupados de la A a la U) y que arrojan los coeficientes de exposición sectorial que se ven en el gráfico a continuación.

Gráfico 6: Exposición a la IA por sectores de actividad económica (ExpSIA).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Filippucci, F., Gal, P. y Schief, M. (2024).

Como observamos en el gráfico, los sectores más expuestos a la inteligencia artificial son los pertenecientes a actividades de un alto valor agregado, con una exposición elevada a innovaciones y disrupciones, con una gran parte de la ocupación poseedora de estudios superiores e intensivos en tareas cognitivas. Mientras que, los sectores menos expuestos son sectores tradicionales, con una mayoría de las tareas intensivas

en trabajos manuales. En términos porcentuales los más expuestos son⁴: (K) actividades financieras y de seguros (75%), (J) información y comunicaciones (65%) y (M y N) actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares (59%). Por otro lado, las menos expuestas son: (A) agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (23%), (F) construcción (30%) e (C) industria manufacturera (36%).

A partir de (*ExpSIA*) obtenemos la *exposición por comunidades a la IA (ExpIA)*, agregando los coeficientes de exposición sectorial ponderados por el peso del sector respecto al PIB de la región en cuestión, representada (*ExpIA*) matemáticamente como:

$$\sum_{s=1}^s w_s * x_s$$

Donde (*s*) son los diferentes sectores, (w_s) el peso del sector sobre el PIB y (x_s) el impacto de la IA en el sector.

La *adopción (AdopIA)* es la segunda variable del modelo, determina la proporción de actividades en las que será, en un horizonte de 10 años, rentable o eficiente incorporar un modelo de IA para apoyar o sustituir a la fuerza laboral. Esta es una de las variables que cambian entre los diferentes escenarios, por lo tanto, explicaremos detenidamente las diferencias.

La *adopción* en el caso base tiene en cuenta los estudios de Sevilla et al. (2022), donde determina que la potencia computacional de los LLM se dobla cada 9-10 meses, por lo tanto, la proporción de actividades potencialmente adoptables por la IA estaría sobre el 80% del total de las actividades expuestas (Svanberg et al. 2024) y el trabajo de Besiroglu, y Hobbhahn (2022), donde estiman un 22% de reducción anual en los costes de computación, lo que significaría que el 50% de las tareas económicas expuestas a la IA se podrían adoptar en un período de 10 años. Asumiendo nosotros para este caso un valor de 0,5 para la variable (*AdopIA*), en la parte baja de la estimación, pero aun así mayor que en los trabajos comparables, donde utilizan a Svanberg et al (2024) que sitúa el valor en 0,23.

Para el caso base modificado asumimos un coeficiente variable para (*AdopIA*) con la intención de representar un caso aún más conservador y escéptico (de acuerdo a lo expuesto en el subapartado 2.2.2) en el que se busca reflejar la diferencia en la

⁴ Los sectores van a estar clasificados mediante la simbología utilizada en el gráfico 6 de la pg.29, utilizando las letras de la A a la U para denominarlos de forma más sencilla, también se puede consultar esta nomenclatura en el apéndice de la p.

rentabilidad de adoptar esta tecnología entre diferentes comunidades autónomas, ya que factores como: los costes laborales, el tamaño empresarial medio, la inversión o requerimiento de complementariedades intangibles, el acceso y tamaño a infraestructura tecnológica, la predisposición a cambios organizacionales y las capacidades en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de los empleados afectan de forma sensible a esta variable. Por lo tanto, para ilustrar este factor hemos calculado la desviación del PIB per cápita de las diferentes comunidades autónomas respecto al PIB per cápita nacional, como proxy para resaltar las diferencias entre las comunidades más productivas e innovadoras y por lo tanto con una mayor capacidad para adoptar la IA y posteriormente, multiplicado este resultado por el valor de (AdopIA) del apartado base (0,5).

Por último, el valor de la adopción en el caso optimista utiliza el fundamento teórico del apartado 3.1, apoyado en los novedosos datos del Artificial Intelligence Index Report (2025). Donde resaltamos que la potencia computacional de los LLM se dobla cada cinco meses teniendo en cuenta las estimaciones más actuales y el coste de inferencia para un rendimiento dado se reduce entre 9 y 900 veces por año, significando esto que una vez se ha entrenado al modelo y se han desarrollado economías de escala, los costes operativos se reducen infinitesimalmente. Lo que factualmente significaría la posibilidad de que cualquier actividad económica pudiera adoptar modelos de IA, asumiendo por simplificación un coeficiente de adopción de 1.

De forma más ilustrativa los valores para la variable *adopción (AdopIA)* según el caso serían los siguientes:

Caso base

0,5

Caso base modificado

$$\frac{(PIB/c_i - PIB/c_t)}{PIB/c_t} * 0,5$$

Caso optimista

1

La *ganancia de productividad (ProdlA)*, referida como la ganancia de productividad a un nivel micro de tareas y profesiones e interpretada esa ganancia de productividad como ahorro en costes laborales. Esta variable también presenta una distinción entre el caso base y el caso optimista.

En el caso base utilizamos los estudios de: Peng et al. (2023), Noy y Zhang (2023) y Brynjolfsson, et al. (2023) en los que determinan unas ganancias de productividad del

55,8%, 40% y 30% respectivamente, estableciendo finalmente un valor para la ganancia de productividad (*ProdIA*) del 40%, cercano a la media de estos trabajos.

En el caso optimista también utilizamos estos estudios, pero en su rango alto, estableciendo un peso mayor derivado del razonamiento del subapartado 2.2.1, en el que tratamos el efecto de la combinación de las complementariedades intangibles con la productividad, estableciendo por lo tanto una ganancia de productividad (*ProdIA*) del 60%.

Por último, tenemos la *proporción de los costes en la industria debidos al trabajo (PropLIA)*, la cual necesitamos para generalizar el ahorro en costes laborales al ahorro en costes general. Obtenido como la media de factor trabajo utilizado en las diferentes industrias, la única aproximación al valor de esta variable es la planteada por Acemoglu (2024), con un valor de (*PropLIA*) de 0,57.

Una vez descritas las variables, la ecuación para la ganancia en la TFP a 10 años sería:

$$TFP \text{ gan.} = \left(\sum_{s=1}^s w_s * x_s \right) * AdopIA * ProdIA * PropLIA$$

Siendo para los diferentes escenarios:

- Escenario base

$$\begin{aligned} TFP \text{ gan. B} &= \left(\sum_{s=1}^s w_s * x_s \right) * 0,5 * 0,4 * 0,57 \\ &= \left(\sum_{s=1}^s w_s * x_s \right) * 0,114 \end{aligned}$$

- Escenario base modificado

$$\begin{aligned} TFP \text{ gan. BM} &= \left(\sum_{s=1}^s w_s * x_s \right) * \frac{(PIB/c_i - PIB/c_t)}{PIB/c_t} * 0,5 * 0,4 * 0,57 \\ &= \left(\sum_{s=1}^s w_s * x_s \right) * \frac{(PIB/c_i - PIB/c_t)}{PIB/c_t} * 0,114 \end{aligned}$$

- Escenario optimista

$$TFP \text{ gan. } O = \left(\sum_{s=1}^s w_s * x_s \right) * 1 * 0,6 * 0,57$$

$$= \left(\sum_{s=1}^s w_s * x_s \right) * 0,342$$

Para finalmente obtener el crecimiento en el output a partir del crecimiento de la TFP a 10 años, asumiremos que el stock de capital ha crecido proporcionalmente con la TFP y utilizaremos la siguiente ecuación:

$$PIB \text{ gan.} = \frac{TFP \text{ gan.}}{1 - \alpha_k}$$

Siendo (α_k) la proporción de capital en el sector privado.

4.3 Resultados

Los resultados van a estar divididos en diferentes categorías con el objetivo de un mayor entendimiento a la hora de comprender su origen.

4.3.1 Actividades afectadas por la IA a nivel regional

La primera categoría va a ser la formada por la proporción sobre el PIB de las actividades afectadas por la IA (*AfectIA*), que va a ser el resultado de la combinación de las variables *ExpIA* y *AdopIA*, para obtener el coeficiente de tareas que están expuestas a la IA y a su vez son rentables de adoptar por esta, es decir, el coeficiente total de las tareas que efectivamente van a ser automatizadas por la IA.

Esta variable es la combinación de los dos primeros términos de la ecuación para calcular la ganancia en la TFP a 10 años, como mostramos a continuación:

- Para el escenario base y optimista

$$AfectIA. = \left(\sum_{s=1}^s w_s * x_s \right) * AdopIA$$

- Para el escenario base modificado

$$AfectIA. = \left(\sum_{s=1}^s w_s * x_s \right) * \frac{(PIB/c_i - PIB/c_t)}{PIB/c_t} * AdopIA$$

Gráfico 7: Actividades afectadas por la IA (AfectIA) en el escenario base.

Fuente: Elaboración propia.

Como apreciamos en la gráfica (exceptuando las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla debido al tamaño de su economía) las comunidades en las que se podría apreciar un mayor impacto serían la de Madrid (23,6%), las Islas Baleares (21,77%), las Canarias (21,73%), Cataluña (21,66%) y Asturias (21,3%). En el caso de las dos mayores regiones de España se entiende perfectamente su gran exposición a la IA, sobre todo en la Comunidad de Madrid donde se concentran en mayor medida los sectores más

dinámicos del país (los sectores: J, K, M y N)⁵, mientras que Cataluña presenta casi 2 puntos porcentuales menos que Madrid debido en gran medida al peso de sectores como el: B, C, D y E que lastran por su baja exposición el resultado. Entre medias de las comunidades de Madrid y Cataluña tenemos unos resultados en cierta forma sorprendentes como son los de las Islas Baleares y Canarias que están en parte explicados por la ausencia de las industrias con menor exposición (A, B, C, D, E y F), a pesar de la gran industria de turismo y hostelería (G, H e I) que aunque esté muy presente en estas comunidades no adolece de una exposición tan pequeña a la IA como las anteriores. Asturias por su parte, se beneficia de una gran presencia de los sectores: O, P, Q y L que suavizan su gran dependencia de los sectores B, D y E, muy poco afectados por la IA.

Entre las comunidades peor clasificadas están: Castilla la Mancha (20,47%), Navarra (20,51%) y La Rioja (20,66%), que tienen un gran componente de participación sobre su producción total de las industrias: A, B, C, D, E y F.

Pero en general, bajo la aproximación a *Afect/IA* en el escenario base no hay una gran diferencia en los coeficientes, siendo la diferencia máxima entre Madrid y Castilla la Mancha de poco más de 3 puntos porcentuales.

En el siguiente gráfico se representa como cambia la variable *Afect/IA* entre comunidades en el escenario base modificado frente al base, al aplicarse este coeficiente de adopción variable con la intención de reflejar las diferencias en la rentabilidad del uso de la IA entre comunidades (como explicamos detalladamente en el apartado 4.2).

⁵ Recordatorio: los sectores van a estar clasificados mediante la simbología utilizada en el gráfico 6 de la pg.29, utilizando las letras de la A a la U para denominarlos de forma más sencilla, también se puede consultar esta nomenclatura en el apéndice de la p.

Gráfico 8: Actividades afectadas por la IA (AfectIA), escenario base versus escenario ponderado.

Fuente: Elaboración propia.

Podemos observar claramente la mayor desviación entre comunidades, estando ahora la diferencia entre la comunidad con un mayor (Madrid) y un menor (Andalucía) coeficiente (exceptuando nuevamente las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) en más de 16 puntos porcentuales, siendo esto una divergencia muy notable entre regiones de un mismo país y que podría llegar a representar desequilibrios en el nivel y crecimiento de la renta importantes en el medio plazo.

También refleja de forma muy visual las comunidades más y menos beneficiadas tras esta modificación, siendo las comunidades de: Madrid (32,14%), el País Vasco (27,15%), Cataluña (24,7%) y Navarra (24,57%) las que pueden presentar en estos 10 años una acogida más pronunciada de modelos de IA, mientras que en el extremo

opuesto se sitúan las comunidades de: Andalucía (15,97%), Extremadura (16,02%), Castilla la Mancha (17,02%) y Canarias (17,08%).

Por último, tenemos los coeficientes de *AfectIA* para el escenario optimista, que al ser la combinación de la variable *ExpIA* y la variable *AdopIA*, esta última con un coeficiente de 1, reflejará únicamente la diferencia en la primera de estas variables entre las diferentes comunidades.

Gráfico 9: Actividades afectadas por la IA (*AfectIA*) en el escenario optimista.

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar también en el resto de los gráficos, la Comunidad de Madrid (47,17%) tiene una posición predominante en todas las métricas que estamos mostrando, a partir de esta se produce una continua reducción de la variable *ExpIA* hasta llegar de nuevo a Castilla la Mancha (40,93%).

Haciendo una comparativa entre los resultados para los diferentes escenarios, en la Comunidad de Madrid obtenemos que el paso de un escenario base a uno base modificado significaría un incremento de más de un 36% en las actividades afectadas

por la IA mientras que de este último a un escenario optimista supondría casi un 47% de mejora adicional, esto contrasta con casos como el de Andalucía siendo un 25% de decrecimiento y un casi 167% de mejora respectivamente o el de Castilla la Mancha donde los valores serían de un -17% y +140% respectivamente. Estas comparativas resaltan la importancia de tener economías regionales con un alto grado de innovación, con estructuras productivas flexibles y núcleos empresariales con la capacidad de realizar grandes inversiones en el caso de que la IA no resulte una herramienta tan económica de adoptar en un corto o medio plazo.

Podríamos por lo tanto concluir, que los resultados de esta primera categoría (*Afect/IA*), concretamente los resultados del escenario base modificado pueden ser un punto de partida eficaz para comprender las divergencias en la adopción de la IA por comunidades en el corto a medio plazo (5 a 10 años). Mientras que el escenario optimista representaría la adopción teniendo en cuenta un plazo mayor (y por lo tanto, también un grado de incertidumbre más elevado), probablemente 10 a 20 años, con una tecnología y unas complementariedades intangibles totalmente desarrolladas.

4.3.2 Crecimiento de la TFP a nivel regional

En la siguiente categoría vamos a tratar la cantidad de ganancia que experimenta la TFP en porcentaje respecto al PIB (denominadas como *TFPgan.B*⁶, *TFPgan.BM*⁷ y *TFPgan.O*⁸ dependiendo del escenario al que hagamos referencia), una vez vista la importancia de la variable *Afect/IA* para la determinación de las diferencias en el resultado entre las distintas aproximaciones.

En el gráfico que encontramos en la página siguiente (Gráfico 10) podemos observar las diferencias en el crecimiento calculado para la TFP a 10 años entre los distintos escenarios.

⁶ *TFPgan.B* es la ganancia de la productividad total de los factores (PTF) a 10 años en el escenario base.

⁷ *TFPgan.BM* es la ganancia de la productividad total de los factores (PTF) a 10 años en el escenario base modificado.

⁸ *TFPgan.O* es la ganancia de la productividad total de los factores (PTF) a 10 años en el escenario optimista

Gráfico 10: Diferencias en el crecimiento de la TFP entre escenarios.

Fuente: Elaboración propia.

Entre estas diferencias se encuentra evidentemente la que existe en el crecimiento en la *TFP.ganO* respecto al de la *TFPgan.B* o *TFPgan.BM*, ya que como explicamos anteriormente tiene dos distinciones importantes: un *AdopIA* mucho mayor, de coeficiente 1 y un *ProdIA* un 50% mayor que en el caso base, de coeficiente 0,6. Por lo tanto es natural que ante la representación de un futuro en el que la IA haya tenido un desarrollo y adopción mucho más acelerados (o simplemente un futuro a más largo plazo), su impacto también haya tenido una escala mayor, variando el crecimiento en la TFP entre el 16,133% de Madrid⁹ y el 13,998% de Castilla la Mancha. Mientras que, en el escenario base modificado tenemos resultados desde el 7,328% para Madrid en el extremo superior hasta el 3,64% para Andalucía en el inferior (al ser un resultado final, mencionamos el resultado de Melilla, 3,381%, como el menor en esta serie, pero aún así somos escépticos en darle más importancia debido, como ya hemos mencionado antes, al tamaño de la economía que presentan las ciudades autónomas). Y por último

⁹ Los resultados por comunidades autónomas del crecimiento de la TFP en los tres escenarios están detallados en el apéndice.

en el caso base tenemos resultados desde el 5,378% de ganancia para Madrid al 4,666% que calculamos para Castilla la Mancha.

Reflejando de nuevo estas cifras, la sensibilidad del crecimiento productivo a las condiciones de difusión tecnológica y las propiedades de la IA generativa como catalizadora de este crecimiento.

4.3.3 Crecimiento del PIB a nivel regional

En la última parte de los resultados a nivel regional presentamos el que probablemente es el resultado más relevante de este trabajo, las ganancias del PIB debidas a la incorporación de la más moderna de las GPT, los resultados vamos a tratarlos en el siguiente gráfico en porcentaje respecto al PIB, pero para poder percibir la realidad y magnitud de las cantidades que estamos considerando también dejaremos algunos datos en valores absolutos (en miles de euros) teniendo como base los niveles de PIB regional del año 2022.

Gráfico 11: Diferencias en el incremento del PIB entre escenarios.

Fuente: Elaboración propia.

Evidentemente vemos una distribución por escenarios parecida a la de las ganancias en la TFP debido a que, para transformar estas ganancias en incremento sobre el PIB, hay que dividir el resultado entre la inversa de la proporción de capital en el sector privado, siendo esta proporción 0,4, la inversa sería un coeficiente de 0,6, y dividir el aumento de la TFP entre 0,6 es lo mismo que multiplicarlo por 1,667, reflejando esta variable por lo tanto, una misma distribución pero con un nivel de ganancias mayor que los observados para la TFP.

Apreciando para Madrid¹⁰ crecimientos del: 8,963%, 12,213% y 26,888% para los escenarios base, base modificado y optimista respectivamente. Y con intención de contextualizar las consecuencias que tendría este crecimiento para la Comunidad de Madrid, estamos discutiendo cifras (en miles de euros) de: 22.702.542, 30.935.219 y 68.107.626 euros respectivamente, por lo tanto, estamos hablando de magnitudes enormes que significarían un shock de riqueza y renta positivo extraordinario para la población y que son dignas del impacto diferencial consecuencia del desarrollo de una nueva GPT.

Por ilustrar también un caso del espectro inferior del impacto regional de la IA, tenemos el de Castilla la Mancha: 7,777%, 6,468% y 23,330% entre los casos base, base modificado y optimista respectivamente y en miles de euros tenemos: 3.810.269, 3.169.236 y 11.430.808 siguiendo el mismo orden. A pesar de presentar una exposición a la IA menor, observamos un efecto muy notable del impacto de esta GPT en los resultados, destacándose como una herramienta diferenciadora incluso en las regiones menos dinámicas

4.3.4 Crecimiento a nivel nacional y comparaciones

Para obtener el impacto a nivel nacional en los próximos 10 años hemos agregado los resultados de las diferentes comunidades autónomas.

En cuanto a la exposición a la IA (*ExpIA*) hemos calculado un nivel del 43,3% en las actividades expuestas, lo que equivaldría a 597.781.569.000 de euros a nivel nacional. En cuanto a la ganancia en la TFP, los valores serían: 4,941%, 5,201% y 14,823%, en los escenarios base, base modificado y optimista respectivamente. En los tres escenarios, la ganancia de la TFP para el conjunto nacional se sitúa por encima de la mediana de las comunidades autónomas (excluyendo e incluyendo las ciudades autónomas), esto es indicativo del elevado peso que tienen las economías de las

¹⁰ Los resultados por comunidades autónomas para el crecimiento del PIB en valores porcentuales y absolutos en los tres escenarios están detallados en el apéndice.

mayores comunidades autónomas sobre el total del PIB, que a la vez es donde se concentran los sectores más dinámicos y expuestos a la IA del país.

Finalmente, en cuanto a la ganancia sobre el PIB total a 10 años, revelamos resultados del: 8,235%, 8,668% y 24,706% para los escenarios base, base modificado y optimista respectivamente y en cifras de crecimiento anualizado durante el período de 10 años: 0,794%, 0,835% y 2,232% respectivamente. Siendo los resultados en valores absolutos para España de: 113.578.498.000, 119.544.932.500 y 340.735.494.100 euros siguiendo el orden anterior.

En el gráfico a continuación se puede observar claramente la diferencia entre las estimaciones de los diferentes casos y las de las aproximaciones en los modelos de Acemoglu (2024) y Aghion y Bunel (2024) para las ganancias totales sobre el PIB.

Gráfico 12: Comparación entre las diferentes estimaciones sobre las ganancias por la IA en % sobre el PIB nacional.

Fuente: Elaboración propia.

Se observa claramente el mayor conservadurismo en la estimación de Acemolgu (1,174%) frente a las aproximaciones más optimistas de Aghion y Bunel y nuestras estimaciones para todos los escenarios. En concreto la estimación de Aghion y Bunel (11,4%) se sitúa entre medias de la de los casos base (8,235%) y base modificado (8,668%) y la del optimista (24,706%), pero mucho más cercana a los primeros. Mientras que entre los casos base y base modificado la diferencia a nivel nacional es mínima, pero su diferencia desgregada a nivel regional es perceptible, y por último el caso optimista que presenta una variación relevante frente al resto de casos, debido a que utiliza observaciones aún no disponibles en las otras aproximaciones junto al uso de asunciones más favorables para el desarrollo, adopción y productividad de la IA generativa.

Por lo tanto, esta diferencia exige limitaciones al concluir unos resultados dados para las ganancias acumuladas del PIB gracias a la IA, descartando un efecto causa-consecuencia automático y lineal a la incorporación de esta herramienta al mercado de trabajo y no exento de riesgos en cuanto a las desigualdades regionales que puede ocasionar debido a la heterogeneidad de la estructura económica entre diferentes comunidades autónomas.

5. CONCLUSIÓN

Durante el trabajo hemos analizado el concepto de IA generativa y las consideraciones necesarias para que esta tecnología tenga un impacto positivo en el crecimiento económico. Empezando por el análisis de sus características de: pervasividad, mejora continua y complementariedad innovadora, para la justificación de su clasificación como GPT.

Posteriormente, la profundización en los problemas de medición y gestión (dentro del *Dilema de Solow*) para considerar un horizonte temporal lo suficientemente grande y el requerimiento de complementariedades intangibles (como puente entre el cambio tecnológico y el crecimiento económico), como las soluciones a la discrepancia entre la productividad esperada y la observada en la incorporación de una GPT al mercado laboral.

Asimismo, hemos analizado la estructura de costes de los modelos de IA generativa, observando en los últimos años economías de escala masivas en el coste de inferencia, junto con una disminución cada vez mayor de los costes de equipo a un rendimiento fijo, aunque con un aumento en los costes de entrenamiento debido a la mejora exponencial en las capacidades computacionales de los nuevos modelos de IA. Apoyando estas conclusiones, la afirmación de una eventual incorporación masiva de la IA al mercado laboral.

Después del desarrollo de nuestra investigación y plasmada en los modelos proyectivos que hemos expuesto, podemos afirmar que la hipótesis de partida: “*La inteligencia artificial tendrá un impacto positivo en el PIB español en un período de 10 años*” está corroborada.

Dentro de un cierto grado de incertidumbre, típico de este tipo de ejercicios prospectivos, y ateniéndonos al cumplimiento de determinadas condiciones, tales como: (i) un plazo lo suficientemente grande para eliminar los problemas de medición de la productividad; (ii) una suficiente inversión y desarrollo empresarial, como para desbloquear el desarrollo de las complementariedades intangibles y (iii) un desarrollo continuo de la tecnología, para seguir convirtiéndola en una herramienta más económica. Hemos podido adoptar un enfoque microeconómico por medio de las variables de: *exposición a la IA (ExpIA)*, *adopción (AdopIA)*, *ganancia de productividad (ProdIA)* y *la proporción de costes en la industria debidos al trabajo (PropLIA)*, que ha permitido traducir estos efectos a nivel macroeconómico, reflejados en cambios para la TFP y el PIB a nivel regional, que son finalmente agregados para conseguir estimaciones (para tres escenarios diferentes) de crecimiento económico a nivel nacional.

Por lo tanto, el incremento del PIB nacional en un período de 10 años vendrá determinado por los correspondientes incrementos de los PIB regionales en ese mismo período, que variarán en rangos de: [8,93%-7,777%] para el escenario base, [12,213%-5,635%] para el escenario base modificado y [26,888%-23,33%] para el escenario optimista. Provocando los incrementos de estos resultados agregados, un crecimiento del PIB nacional en los distintos escenarios del: 8,235% en el base, 8,668% en el base modificado y 24,705% en el optimista.

Mostrando que con la incorporación de la IA generativa se pueden conseguir crecimientos económicos en el conjunto de la economía, pero estos rendimientos pueden ser heterogéneamente distribuidos entre diferentes regiones dependiendo de la composición sectorial y de los esfuerzos de adopción que hagan las diferentes Comunidades Autónomas.

En el futuro se puede profundizar en diferentes temáticas dentro de esta área de investigación, cuestiones que no se han podido tratar en este trabajo. Entre las diferentes preguntas a resolver hay algunas que son claves, por ejemplo: la distribución del impacto de la IA en el mercado de trabajo entre automatización y complementariedad de las tareas; los efectos redistributivos entre el factor trabajo y el capital debido a las ganancias derivadas de la IA o los efectos de la regulación en el mercado laboral sobre la velocidad e intensidad de las ganancias de productividad provocadas por la IA.

BIBLIOGRAFÍA

Acemoglu, D. (2025). "The simple macroeconomics of AI". *Economic Policy*, 40(121), 13-58.

<https://economics.mit.edu/sites/default/files/2024-04/The%20Simple%20Macroeconomics%20of%20AI.pdf>

Aghion, P., Jones, B.F. y Jones, C.I. (2017). *Artificial Intelligence and Economic Growth* (Vol. 23928). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.

Aghion, P., & Bunel, S. (2024). "AI and Growth: Where Do We Stand?". <https://www.frbsf.org/wp-content/uploads/AI-and-Growth-Aghion-Bunel.pdf>

Agrawal, A., Gans, J., & Goldfarb, A. (2022). *Power and Prediction: The Disruptive Economics of Artificial Intelligence* (Harvard Business Press, Ed.).

Besiroglu, T. y Hobbhahn, M. (2022). *Trends in GPU Price-Performance*. Technical Report, EpochAI 2022.

<https://epochai.org/blog/trends-in-gpu-price-performance>.

Bresnahan, T. (2010). "General purpose technologies". *Handbook of the Economics of Innovation*, 2, 761-791.

[https://doi.org/10.1016/S0169-7218\(10\)02002-2](https://doi.org/10.1016/S0169-7218(10)02002-2)

Brynjolfsson, E., Hitt, L.M., & Yang, S. (2002). "Intangible Assets: Computers and Organizational Capital". *Brookings Papers on Economic Activity*, 2002(1), 137-181.

https://www.researchgate.net/publication/236756449_Intangible_Assets_Computers_and_Organizational_Capital

Brynjolfsson, E., Rock, D., & Syverson, C. (2019). "Artificial intelligence and the modern productivity paradox". *The economics of artificial intelligence: An agenda*, 23(2019), 23-57.

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24001/w24001.pdf

Brynjolfsson, E., Rock, D., & Syverson, C. (2021). "The productivity J-curve: How intangibles complement general purpose technologies". *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(1), 333-372.

<http://www.nber.org/papers/w25148>

Campbell-Kelly, M., Aspray, W., Snowman, D. P., McKay, S. R., & Christian, W. (1997). "Computer A History of the Information Machine." *Computers in Physics*, 11(3), 256-257.

Ceruzzi, P.E. (2003). *A history of modern computing*. (2nd ed.). MIT Press.
https://indaga.ual.es/permalink/34CUBA_UAL/t0rgfc/alma991001791557804991

Chui, M., Hazan, E., Roberts, R., Singla, A., & Smaje, K. (2023). "The economic potential of generative AI". McKinsey.

<https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinseydigital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier>

Cottier, B., Rahman, R., Fattorini, L., Maslej, N., Besiroglu, T. & Owen, D. (2024). "The Rising Costs of Training Frontier AI Models".

<https://arxiv.org/html/2405.21015v2>

DeepSeek-AI. (2025). "DeepSeek-V3 Technical Report"

<https://arxiv.org/pdf/2412.19437>

Diewert, W. E., & Fox, K. J. (1997). *Can measurement error explain the productivity paradox?* (Vol. 4). University of New South Wales, School of Economics.

https://www.csls.ca/journals/sisspp/v32n2_02.pdf

Dirk Czarnitzki, Gastón P. Fernández, Christian Rammer. (2023). "Artificial intelligence and firm-level productivity". *Journal of Economic Behavior & Organization*, 211, Pages 188-205.

<https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.05.008>

Doménech, R., Neut, A., & Ramírez, D. (2025). "El impacto de la IA en el empleo y la productividad". *BBVA Research*.

https://www.bbvaresearch.com/wpcontent/uploads/2025/01/El_impacto_de_la_IA_en_el_empleo_y_la_productividad.pdf

Ellis, L., & Curtis, C. (1995). "Measuring customer satisfaction". *Research Technology Management*, 38(5), 45–48.

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08956308.1995.11674294>

Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., & Rock, D. (2024). "GPTs are GPTs: Labor market impact potential of LLMs". *Science*, 384(6702), 1306-1308.

<https://arxiv.org/abs/2303.10130>

Feigenbaum, A. V. (1983). *Total quality control*. McGraw-Hill. New York.

Filippucci, F., Gal, P., & Schief, M. (2024). "Miracle or Myth? Assessing the macroeconomic productivity gains from Artificial Intelligence" (No. 29). *OECD Publishing*.

https://www.oecd.org/en/publications/miracle-or-myth-assessing-the-macroeconomic-productivity-gains-from-artificial-intelligence_b524a072-en.html

Gmyrek, P., Berg, J., & Bescond, D. (2023). "Generative AI and jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality". *ILO working paper*, 96..

<https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-global-analysis-potential-effects-job-quantity-and>

Kurzweil, R. (2005). "The singularity is near". In *Ethics and emerging technologies* (pp. 393-406). London: Palgrave Macmillan UK.

https://www.researchgate.net/publication/278168472_The_singularity_is_near_When_humans_transcend_biology_-_Discussions

Lipsey, R. G., Carlaw, K. I., & Bekar, C. T. (2005). *Economic transformations: general purpose technologies and long-term economic growth*. Oup Oxford..

https://www.researchgate.net/publication/227468040_Economic_Transformations_General_Purpose_Technologies_and_Long-Term_Economic_Growth

Lucas Jr, R. E. (1993). "Making a miracle. *Econometrica*": *Journal of the Econometric Society*, 251-272.

<https://doi.org/10.2307/2951551>

Macdonald, S; Anderson, P; Kimbel, D (2000) : “Measurement or Management? Revisiting the Productivity Paradox of Information Technology”. *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, ISSN 1861-1559, Duncker & Humblot, Berlin, Vol. 69, Iss. 4, pp. 601-617.

<https://doi.org/10.3790/vjh.69.4.601>

Maslej, N., Fattorini, L., Perrault, R., Parli, V., Reuel, A., Brynjolfsson, E., Etchemendy, J., Ligett, K., Lyons, T., Manyika, J., Niebles, J. C., Shoham, Y., Wald, R., & Clark, J. (2024). *The AI Index 2024 annual report*. AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University.

<https://arxiv.org/abs/2405.19522>

Maslej, N., Fattorini, L., Perrault, R., Gil, Y., Parli, V., Kariuki, N., Capstick, E., Reuel, A., Brynjolfsson, E., Etchemendy, J., Ligett, K., Lyons, T., Manyika, J., Niebles, J. C., Shoham, Y., Wald, R., Walsh, T., Hamrah, A., Santarlasci, L., ... Oak, S. (2025). *The AI Index 2025 Annual Report*. AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University.

https://haiproduction.s3.amazonaws.com/files/hai_ai_index_report_2025.pdf

Noy, S., & Zhang, W. (2023). “Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence”. *Science*, 381(6654), 187-192.

<https://ssrn.com/abstract=4375283>

Villarroya, J. M., Maudos, J., Monsálvez, J. M. P., & Martínez, L. S. (2006). *Productividad e internacionalización: el crecimiento español ante los nuevos cambios estructurales*. Fundacion BBVA. Fundación BBVA.

[https://www.fbbva.es/wp-](https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/DE_2006_IVIE_productividad_e_internacionalizacion.pdf)

[content/uploads/2017/05/dat/DE_2006_IVIE_productividad_e_internacionalizacion.pdf](https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/DE_2006_IVIE_productividad_e_internacionalizacion.pdf)

Reichheld, F. F. (1993). “Loyalty-based management”. *Harvard Business Review*, 71(2), 64-73.

<https://europepmc.org/article/med/10124634>

Romer, P. M. (1986). “Increasing returns and long-run growth”. *The Journal of Political Economy*, 94(5), 1002-1037.

<https://doi.org/10.1086/261420>

Rosenberg, N. (1984). *Inside the Black Box: Technology and Economics*. Cambridge University Press.

<https://www.researchgate.net/publication/228122662> Inside the Black Box Technology and Economics

Sevilla, J., Heim, L., Ho, A., Besiroglu, T., Hobbhahn, M., & Villalobos, P. (2022, July). "Compute trends across three eras of machine learning". In *2022 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)* (pp. 1-8). IEEE.

<https://arxiv.org/abs/2202.05924>

Solow, R. M. (1956). "A contribution to the theory of economic growth". *The Quarterly Journal of Economics*. 70(1), 65-94.

<https://doi.org/10.2307/1884513>

Solow, R. M. (1957). "Technical change and the aggregate production function". *The Review of Economics and Statistics*. 39(3), 312-320.

<https://doi.org/10.2307/1926047>

Svanberg, M., Li, W., Fleming, M., Goehring, B., & Thompson, N. (2024). "Beyond AI Exposure: Which Tasks are Cost-Effective to Automate with Computer Vision?"

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4700751

Timothy F. Bresnahan, M. T. (1995). "General purpose technologies 'Engines of growth'?" *Journal of Econometrics*. 65, Issue 1, Pages 83-108.

[https://doi.org/10.1016/0304-4076\(94\)01598-T](https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01598-T)

Turing, A. M. (1948). "Intelligent machinery". *report for national physical laboratory. reprinted in ince, dc (editor). 1992. mechanical intelligence: Collected works of am turing.*

Videgaray, L., Aghion, P., Caputo, B., Forrest, T., Korinek, A., Langenbacher, K., ... & Wooldridge, M. (2024). "ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ECONOMIC AND FINANCIAL POLICY MAKING".

https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/HLPE-Report-on-AI.pdf

Yudkowsky, E. (2013). "Intelligence explosion microeconomics". *Machine Intelligence Research Institute*.

<https://intelligence.org/files/IEM.pdf>

(WEBGRAFÍA)

Trends in the Dollar Training Cost of Machine Learning Systems, EPOCH AI.

<https://epoch.ai/blog/trends-in-the-dollar-training-cost-of-machine-learning-systems>

AI and compute, OpenAI.

<https://openai.com/index/ai-and-compute/>

DimensionalA.

https://www.dimensionia.com/como-funciona-gpt-4-arquitectura-infraestructura-y-costos/?utm_source=chatgpt.com

Foundation Capital.

<https://foundationcapital.com/why-openais-157b-valuation-misreads-ais-future/>

Glassdoor (sueldos de científicos/ingenieros en data).

<https://www.glassdoor.es>

Dentro de la economía ChatGPT, Talkai.

<https://talkai.info/es/blog/inside-chatgpt-economy/#:~:text=ChatGPT%20utiliza%20la%20infraestructura%20Azure,millones%20de%20d%C3%B3lares%20al%20mes.>

Microsoft Azure, diccionario de informática.

<https://azure.microsoft.com/es-es/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-artificial-intelligence#autom%C3%B3viles-sin-conductor>

Federal Reserve Economic Data (FRED).

<https://fred.stlouisfed.org>

Instituto Nacional de Estadística (INE).

<https://www.ine.es>

DECLARACIÓN DE USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La Inteligencia Artificial se utilizó en este TFG como herramienta para desarrollar el contexto histórico y algunos conceptos del apartado 1 “La Inteligencia Artificial”.

Específicamente se utilizó la IA Chatgpt-4o.

El alcance e impacto en el contenido del TFG es mínimo, ya que la IA solo se utilizó para contextualizar datos en el primer apartado del TFG (como he mencionado arriba).

Siendo la integridad académica y originalidad de la investigación en este trabajo máxima.

APÉNDICE

APÉNDICE 1. Clasificación de los sectores.

A = Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

B, D y E = Industrias extractivas, suministro de energía eléctrica, gas, vapor, suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos y contaminación.

C = Industria manufacturera

F = Construcción

G, H e I = Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento y hostelería.

J = Información y comunicaciones.

K = Actividades financieras y de seguros.

L = Actividades inmobiliarias.

M y N = Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares.

O, P y Q = Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales.

R, S, T y U = Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios.

APÉNDICE 2. Valores calculados en % respecto al PIB de 2022 de cada Comunidad Autónoma para los resultados de incremento en la TFP y el PIB.

COMUNIDADES	GANANCIAS DE LA TFP BASE	GANANCIAS DE LA TFP BASE MODIFICADO	GANANCIAS DE LA TFP OPTIMISTA	GANANCIAS DEL PIB BASE	GANANCIAS DEL PIB BASE MODIFICADO	GANANCIAS DEL PIB OPTIMISTA
MADRID	5,38	7,33	16,13	8,96	12,21	26,89
MELILLA*	5,11	3,38	15,34	8,52	5,63	25,56
CEUTA*	5,07	3,73	15,22	8,46	6,21	25,37
ISLAS BALEARES	4,96	5,51	14,89	8,27	9,18	24,82
CANARIAS	4,95	3,89	14,86	8,26	6,49	24,77
CATALUÑA	4,94	5,63	14,82	8,23	9,39	24,69
ASTURIAS	4,87	4,42	14,61	8,12	7,37	24,35
ANDALUCÍA	4,86	3,64	14,57	8,09	6,07	24,28
PAÍS VASCO	4,85	6,19	14,54	8,08	10,32	24,24
COMUNITAT VALENCIANA	4,84	4,13	14,51	8,06	6,89	24,19
CANTABRIA	4,83	4,44	14,48	8,04	7,39	24,13
EXTREMADURA	4,79	3,65	14,38	7,99	6,09	23,97
GALICIA	4,79	4,43	14,36	7,98	7,38	23,94
CASTILLA Y LEÓN	4,76	4,57	14,29	7,94	7,61	23,81
MURCIA	4,75	3,97	14,25	7,91	6,62	23,74
ARAGÓN	4,74	5,31	14,22	7,90	8,84	23,71
LA RIOJA	4,71	4,99	14,13	7,85	8,32	23,55
NAVARRA	4,68	5,60	14,03	7,80	9,34	23,39
CASTILLA LA MANCHA	4,67	3,88	14,00	7,78	6,47	23,33

APÉNDICE 3. Valores calculados en miles de € respecto al PIB de 2022 de cada Comunidad Autónoma para los resultados de incremento en el PIB.

COMUNIDADES	GANANCIAS DEL PIB BASE	GANANCIAS DEL PIB BASE MODIFICADO	GANANCIAS DEL PIB OPTIMISTA
MADRID	22702542,2	30935219,5	68107626,7
MELILLA*	137587,5	90986,0	412762,4
CEUTA*	148904,4	109394,3	446713,2
ISLAS BALEARES	2744269,4	3046716,8	8232808,2
CANARIAS	3795076,6	2983439,0	11385229,8
CATALUÑA	22330442,9	25472193,7	66991328,7
ASTURIAS	2191026,8	1990234,5	6573080,3
ANDALUCÍA	14267220,3	10696729,6	42801660,9
PAÍS VASCO	7075571,0	9035701,6	21226713,0
COMUNITAT VALENCIANA	10742501,7	9176291,6	32227505,2
CANTABRIA	1329580,1	1221944,6	3988740,3
EXTREMADURA	1756592,2	1338885,4	5269776,7
GALICIA	5771116,0	5338021,4	17313348,1
CASTILLA Y LEÓN	5401480,9	5179965,7	16204442,6
MURCIA	2969237,8	2482067,2	8907713,3
ARAGÓN	3565353,4	3990184,0	10696060,1
LA RIOJA	822909,9	872335,5	2468729,6
NAVARRA	2016815,5	2415385,3	6050446,4
CASTILLA LA MANCHA	3810269,5	3169236,7	11430808,5